

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), **94(2)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.04.2020. Протокол № 2'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ПРОМЕНЕВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ВІЗУАЛІЗУЮЧИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ ЛЕГЕНЬ**

Колюбаєва О.Ю.

*Харківський національний медичний
університет*

До розділу: променева діагностика та
променева терапія.

*Матеріали XX Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна наука та
її вплив на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 30 квітня 2020)*

У медичній практиці істотну роль в постановці остаточного діагнозу та контролі якості проведеного лікування захворювань легень займають рентгенологічні дослідження. До основних недоліків рентгеноскопії відноситься відносно високе променеве навантаження¹. Зниження променевого навантаження можна досягти поступовим переходом від плівкової рентгенографії до цифрової, а також підвищенням грамотності персоналу в галузі забезпечення радіаційної безпеки². До основних її принципів належать захист екрануванням, а саме стаціонарними (захисні ширми, просвинцьоване скло) і нестаціонарними пристроями (фартухи, рукавички, коміри), захист відстанню і захист часом, що полягає у скороченні часу дослідження, робочого часу персоналу і зменшення кількості досліджень³. Рентгенодіагностика повинна проводитись за суворими клінічними показами за умови неможливості або нераціональності використання альтернативних нерадіаційних методів.

Література

1. Коваленко Ю.М. Поточний контроль вихідних параметрів цифрового рентгенодіагностичного обладнання як важлива складова гарантії якості рентгенологічних досліджень// Український радіологічний журнал. — 2011. — Том XIX, вип. 3. — С. 338-339.

**WAYS OF REDUCTION RADIATION EXPOSURE
IN IMAGING STUDIES OF THE LUNGS**

Koliubaieva O.Yu.

Kharkiv National Medical University

To section: radiation diagnostics and radiation
therapy.

*Proceedings of the XX International Scientific
and Practical Conference "Modern Science and
its Impact on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, April 30, 2020)*

Radiological studies play a significant role in the final diagnosis and quality control of the treatment of lung diseases in medical practice. The main disadvantage of radiography and radioscope is relatively high radiation exposure. Reduction of its level can be achieved by a gradual transition from film radiography to digital, as well as increasing the skills of medical personnel in the field of radiation safety. Its main principles include shielding protection, namely stationary (protective screens, leaded glass) and non-stationary devices (aprons, gloves, collars), distance protection and time protection, which is to reduce research time, staff time and to reduce the number of studies. X-ray diagnosis should be performed according to strict clinical indications, provided that the use of alternative non-radiation methods is impossible or irrational.

References

2. Дикан І.М., Коваленко Ю.М., Медведєв В.Є., Мірошніченко С.І. Основні шляхи зниження медичного опромінення населення при проведенні рентгенодіагностичних досліджень // Екологічний вісник. – Київ, 2003. – С. 331-333.

3. IAEA (1996) Basic safety standards: safety for protection against ionising radiation and for the safety of radiation sources. Safety Series no. 115, 1996.

Ключові слова: рентгенографія,
променеве навантаження.

Keywords: radiography, radiation
exposure.

Для цитування: [Коліубаєва ОЮ. Шляхи зниження променевого навантаження при візуалізуючих дослідженнях легень. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3995016)), 2020;94(2):39-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3995016>]

Cite as: [Koliubaieva OYu. Ways of reduction radiation exposure in imaging studies of the lungs. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3995016)), 2020;94(2):39-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3995016>]